

МУСИҚА МАКТАБЛАРИДА МУСИҚИЙ-НАЗАРИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ.

Пайзиева Д.А.

Мустақил изланувчи (PhD)

Ўзбекистон Давлат Консерваторияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400015>

Аннотация: муаллиф мазкур мақолада Ўзбекистон БМСМ ида муסיқий-назарий фанларни ўқитиш тизимига янги, хориж мамлакатлари малакасида синалган замонавий инновацион технологияларни киритиш ва уларни қўллашда турли технологиялардан фойдаланиш жараёнларини ёритади.

Калит сўзлар: инновация, инновацион технологиялар, муסיқий-назарий фанлар, интерфаол таълим технологиялари, модулли тизим, компьютер, дастур.

Аннотация: В данной статье автор освещает процессы внедрения новинновационных технологий в систему преподавания теоретических дисциплин в детских музыкальных школах Узбекистана и использования различных технологий при их применении.

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, музыкально-теоретические дисциплины, технологии интерактивного обучения, модульная система, компьютер, программа.

Abstract: In this article, the author highlights the processes of introducing innovative technologies into the system of teaching theoretical disciplines in children's music schools in Uzbekistan and the use of various technologies in their application.

Keywords: innovations, innovative technologies, musical and theoretical disciplines, interactive learning technologies, modular system, computer, program.

Мазкур бўлимда “муסיқий назарий” фанларни ўқитишда танлаб олинган тамойилларни инновацион технологиялар орқали амалга ошириш хақида сўз юритилади.

Айнан дарс жараёнларини ташкил этишда эса қуйидаги инновацион педагогик технологиялар танлаб олинди:

- Шахсга йўналтирилган технологиялар;
- “Муаммоли -Модулли” ўқитиш технологияси;

- Ахборот-компьютер технологиялари (АКТ) асосида ўқитиш технологияси;
- Интерфаол ўқитиш технологияси;
- Лойиҳаларга таянган ўқитиш технологияси.

Педагогик инновацион технологиялар хақида сўз юритилганда айнан hozirgi асрда болаларни ўқитишда асосий ҳисобланган **шахсга йўналтирилган технологияларни** келтириб ўтмасликни иложи йўқ.

Ўрганилган барча маълумотлар асосида хулосага келинганда барча инновацион педагогик технологиялар шахсни шакллантиришга қаратилганини гувоҳи бўламиз. Шубҳасиз musiқа таълими биринчи навбатда барча имкониятларини ўқувчининг шахсини, унинг қобилияти ва имкониятларини шакллантиришга йўналтиради. Болалар musiқа мактабларида “Сольфеджио”, “Элементар musiқа назарияси”, “Musiқа адабиёти”, “Musiқа тинглаш” каби назарий фанларни ўқитишда ушбу технология hozirgi кун замирида муҳим педагогик технологиялардан биридир. Бир қанча сольфеджист-услугиётчиларнинг тажрибаларида хар бир ўқувчига ундан келиб чиқган ҳолда ёндашув, ўқувчиларнинг имкон ва қизиқиш даражаларини ҳисобга олган ҳолда дарсни ташкиллаштиришлари жуда самарали фойда беришини кузатамиз. Ўрганилаётган мауммо юзасидан М.Б. Русакнинг¹ “Сольфеджио” дарсларида алоҳида вазият” мақоласига бир мунча тўхталиб ўтамиз. Ўзбекистон сольфеджио-услугиётчилари орасида М.Б. Русакнинг фаолияти муҳим ўрин эгаллайди. Юқорида келтирилган мақолада муаллиф сольфеджио дарслари жараёнидаги уч муҳим вазиятни кўрсатади. Биринчи аҳамиятли вазият бу – ўқувчининг педагог эътиборида бўлиш истаги. Бу ўз ўзидан замонавий педагогиканинг шахсга йўналтирилган технологияси билан тўқнашади. М.Б. Русакнинг ёзишича ўқувчини доскага ёки musiқа асбобини олдига чақирилиши бола томонидан яхши хулқи ёки вазифани тўғри бажарганлиги учун мукофот тарзида қабул қилиниши даркор. Иккинчи муҳим вазият эса мускуллар харакати, ўқувчиларнинг musiқий харакатга бўлган эҳтиёжи. Яъни musiқий –назарий дарслар давомида турли ўйинлардан, musiқий харакатлардан фойдаланиш. Бу эса инновацион таълимнинг соғломлаштирувчи ва интерфаол технологияси талабларига мос келувчи услубдир. Ва ниҳоят учинчи вазият – бу дарсдаги вазифаларни мунтазам

¹ М.Б. Русак «Сольфеджио дарсларида алоҳида вазият»// В. Успенский номли musiқа мактаба хабарномаси. Т.: 2011

алмашилиб туриши кераклиги. Муаллифнинг фикрига кўра айнан музика мактабининг кичик синфларида бу зарурий босқичлардан биридир.

М.Б. Русак фаолиятини кузатадиган бўлсак, унинг услубиётида ўзига хос томонларидан бири бу дарс жараёнларини давлат дастурларидан бироз четлашган тарзда, ўзгача услубда олиб борган. Ўша вақтларнинг ўзидаёқ унинг музикавий назарий фанларни ўқитиш услуби инновацион музикавий таълим босқичига йўл очиб берган десак муболаға бўлмайди. Унинг дарсларда мунтазам турли ҳил музикавий ўйинлардан фойдаланиш, ритмик гуруҳлар устида осонроқ ишлаш кўникмасини ҳосил қилиш, “ҳисоб” машқлари, ўз диктант ёзиш услубини ишлаб чиққанлиги ва унинг ёш ўзбек мутахассислари учун тайёр услубий қўлланма бўла олиши жуда муҳим аҳамият касб этган.

Болалар музика мактабида “Музика-назарияси” фанларини ўқитишда 10 йиллик тажриба асосида шуни келтиришимиз мумкинки, улар билан илк танишувдан бошлаб ҳар бир ўқувчини шахсига эътиборда бўлиш, унинг мутахассислиги, қобилияти, истеъдоди ва шу билан бирга ундаги мавжуд муаммоларни ўрганган ҳолда психологик алоқаларни ўрнатиш фақат ижобий самара берди. Унинг натижасида ўқувчиларни “Музикавий назарий” фанларга қизиқишини ортиши, давомадни яхшиланиши ва ўқувчиларни ўз фикр ва ғояларини, билимларини тортинмаган ҳолда ифода эта олишлари замирида билимларини йил сари фақат мустақамланишига эришилди.

2006-2007 йиллар давомида 28- сонли БМСМ да фаолиятим давомида руҳан ва жисмонан муаммолари бўлган болалар билан ишлаш жараёнида ҳам айнан шахсга йўналтирилган таълим технологияси жуда катта ижобий самараларни кўрсатган. Яъни ундай болаларда ўзига ва бошқа шахсларга бўлган ишончсизлик уларнинг энг катта психологик муаммоларидан бири ҳисобланади. Аутизмнинг енгил шакли ташҳиси бўлган ўқувчи билан унинг ҳолатига қараб суҳбат қилиш, доимий тарзда катта истеъдод соҳиби эканлигини таъкидлаш, ҳар бир бажарган вазифасини рағбатлантириш, хатоларини “бу вазифани бундай ечса ҳам бўлади”, “сеники яхши лекин кел мана бундай куйлаб кўрамиз” каби юмшоқ шарҳлар билан тўғирлашлар, унга ўхшаш буюк шахслар ҳақида сўзлаб бериш орқали педагог ва ўқувчи ўртасида ижобий алоқалар ўрнатилишига эришилди. Бу эса унинг кейинги дарсларда мавзуларни ўзлаштириш кўрсаткичларини ва шу билан бирга психологик ҳолатида ижобий ўзгаришларни кузатилишига туртки бўлди. Соғлом ўқувчилар

билан ҳам шу тарзда ишлаш қўлланилган. Ҳозирги вақтга қадар ўқувчилар билан ушбу педагогик технология орқали мустақкам психологик алоқаларни ўрнатиш жуда катта самара кўрсатиб келаяпти.

Интерфаол таълим технологияси замонавий педагогикада энг кенг қўламли инновацион технологиялардан бири ҳисобланади. У таълим жараёнинг барча босқичлари фаоллигини таъминлайди. Шу билан бир қаторда ҳозирги кунга келиб “Сольфеджио”, “Муסיқа адабиёти”, “Муסיқа тинглаш” каби назарий фанларни интерфаол технологиялар асосида ташкил этиш муҳимдир.

Муסיқий назарий фанларни ўқитишнинг турли босқичларида яъни мавзуни тушунтириш, уни мустақкамлаш, амалий вазифаларни бажаришда қўллаш мумкин бўлган интерфаол технологиялар қуйидагилардан иборат:

- “Доира столи”;
- “Ақлий хужум”;
- “Академик мунозара”
- АКТ ёрдамида турли вазифаларни бажариш;
- Ўйин технологияси.

“Доира столи” (“Круглый стол”²) технологиясини дарс жараёнинг мавзуни мустақкамлаш, презентация, семинар каби босқичларида қўллаш катта самара беради. Мазкур технологияни “муסיқий назарий” фанлар тизимида қўллаш буйича ЎДК профессори, санъатшунослик фанлари номзоди Ф.Ш. Мухторова “Консерваториянинг муסיқий-назарий фанларни ўқитиш курсларида инновацион технологияларни қўллаш”³ ва педагогика фанлари номзоди, “муסיқа назарияси” кафедраси доценти Э. И. Мелкумавнинг “Интерактивные технологии в обучении как фактор социализации личности”⁴ мақоласида ёритилган. Албатта мақола консерватория босқичи талабаларини ўқитиш учун мўлжалланган бўлсада ушбу технологияни қўллашни андоза қилиб олинса мақсадга мувофиқ бўлади. Технология асосан баҳслашиш, фикр алмашиш, ўзининг мустақил фикрини билдириш орқали ўзлаштирилган билимларни таҳлил қилиш ва мустақкамлаш учун самарали восита вазифасини бажаради. Мисол

² Шильцова Т.А., Лебедева И.С. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «КРУГЛОГО СТОЛА» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА И СТУДЕНТОВ // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 4. – С. 273-275;

³ Ф.Ш.Мухтарова, Использование инновационных технологий в музыкально-теоретических курсах в консерватории./Вопросы музыкального исполнительства и педагогики// Вып. VII.- Т.:2011.-286 б.

⁴ Э.И.Мелкумова. Интерактивные технологии в обучении как фактор социализации личности. /научная статья. Сайт: <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-tehnologii-v-obuchanii-kak-faktor-sotsializatsii-lichnosti>

тариқасида муסיқа мактаби “Сольфеджио” курсининг 3 синф ўқувчиларида олиб борилган тажрибани келтирамиз. “Интервал” мавзусини мустаҳкамлаш учун 8 ёки ундан ортиқ тактдан иборат куй танлаб олинди. Хар бир ўқувчи куй муаллифи, темпи, қайси лад, тоналикда ёзилгани, ўлчови, такт сони, шакли, қайси тактда қандай интервал учраганини аввал тахлил қилиб, дафтарларига изохлаб оладилар. Сўнг хар бир ўқувчи доира кетма кетлигида ўз фикрини айтади. Бу асарни тахлил қилиш кўникмасини тарбиялайди. “Доира столи” технологиясидан яна бошқачароқ усулда, яъни бу ҳолатда ўқувчилар берилган куй борасида саволлар тузишади, ҳар бир ўқувчи галма-галдан доира иштирокчиларига саволларини тақдим этади ва баҳолайди. Дарсларда ушбу технологиядан фойдаланиш ўқитувчига барча ўқувчиларни турли мавзулар бўйича билимларини қисқа вақтни ичида баҳолай олиш, ўқувчиларга эса берилган вазифа бўйича ўз фикрини эркин билдира олиш, қолган ўқувчиларни жавоби билан билимини тахлил қила олиш, ўзини танқид қила олиш хусусиятларини шакллантириш имконини беради. Шу технологиянинг яна бир кўриниши “Ақлий ҳужум” деб номланади ва у ҳам интерфаол инновацион технологиялар таркибига киради. Бу технологияни муסיқий-назарий таълимда қўллаш усулларини ҳам Ф.Ш. Мухтаровнинг юқорида келтириб ўтилган мақолаларидан ўргандик.

“Ақлий ҳужум” (“Мозговой штурм”) педагогикада кенг тарқалган интерфаол технология ҳисобланиб, у таълимнинг илк босқичларидан тортиб то академик таълим жараёнларигача жуда самарали қўлланиб келинади.

БММ да “Ақлий ҳужум” технологиясини барча муסיқий назарий фанларни ўқитишда қўллаш мумкин. Мисол тариқасида “Сольфеджио” дарсида танлаб олинган куйга мос усул топиш ёки тескариси – берилган усулга куй басталаш. У қуйидаги кетма-кетликда бажарилади:

- Технология асосида синф икки гуруҳга бўлинади.
- Хар бир гуруҳга лидер танланади ва юкланган муаммоли вазифа гуруҳ билан биргаликда бажарилади.
- Вазифа якунида хар бир лидер гуруҳ номидан чиқиб бажарилган вазифани тақдим этади.
- Иккинчи гуруҳ уларни танқид қилади, биринчи гуруҳ ушбу танқидларга асосли жавоб қайтаришга ҳаракат қилади ва тескариси.

Шу билан бирга ушбу технологияни “Муסיкий синестезия”⁵ да хам қўллаб кўрилди. “Муסיкий синестезия” жараёнида “Муסיқа адабиёти” да ўтилган Н.А. Римский-Корсаковнинг “Шахризада” операсидан парча эшитилди. Тингланган материалга ўқувчилар турли бўёқларни қўллаган ҳолда муסיқа тинглаш жараёнида хаёлларига келган таасуротни тасвирлашга ҳаракат қилдилар. Сўнг тасвирлар қолган ўқувчилар билан биргаликда муҳокама этилди. Муҳокама жараёнида ўқувчилар нима сабабли улар қўллаган бўёқларни ва тасвирлаган нарсаларини чиқишганлигини изоҳлаб беришга ҳаракат қилдилар. Бундай тажриба жуда фойдали бўлиб, унда ўқувчиларда иккита санъат турини синтез қилиб, ижод маҳсулини таҳлил қилиб кўрсатган ҳолда тақдим қила олиш қилиш тажрибасини ривожлантиради. Бу жараёнда педагог ўқувчиларга фақатгина маслаҳат бериши ва йўналтириши мумкин. Бундай тажриба 1 синфдан 7 синфгача бўлган ўқувчиларда тенг қўлланилиши мумкин.

“Ақлий хужум”, “Доира столи” технологияларидан назорат, оралиқ дарсларида фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Ушбу технологияларни дарс жараёнида синаб кўрилган вақтда ўқувчилар томонидан катта қизиқиш ва активлик билан қабул қилинди. Жараёнга барча ўқувчилар тенг ҳолда кириша олдилар. Шу билан бирга педагог хам бир вақтнинг ўзида ўқувчиларни максимал равишда дарсга қизиқтира олиш ва уларни олган билимларини қай даражадалигини баҳолай олиш имконига эга бўлди. Мазкур технологиялар яна “Муסיқа адабиёти” фанида хам қўлланиш мумкин. Технологияларни моҳиятини мукамал ўрганган ҳолда ҳар бир педагог уларни турли мавзу ёки жараёнларда қўллаши мумкин. Бу унинг малака ва тажрибасига боғлиқ.

Яна бир қизиқарли дарс жараёнини шакллантиришда жуда самарали бўлган услублардан бири бу ўйинлар асосида билимларни мустаҳкамлаш ҳисобланади. “Ўйин” технологияси муסיқа ўқитиш тизимида ҳам мунтазам фойдаланиб келинган интерфаол технологиялардан биридир. “Ўйинлар асосида ўқитиш” технологиясини ҳам БМСМ нинг барча босқичларида қўллаш мумкин, унинг имкониятлари чегарасиз. Бундай технология асосида дарсни ташкил этиш педагогнинг фантазияси, уддабуронлиги ва малакасига боғлиқ. Дарсларда ўйин технологиясини қўллаш учун педагог 3 ёки 4 бажарилишда осон ва самарали ўйинларни танлаб олиши ва ўйин қоидалари билан ўқувчиларни таништириши лозим. Ўқувчилар ўйин

⁵ Томашева Ангелина Аркадьевна Состояние музыкальной синестезии // ОНВ. 2007. №4 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-muzykalnoy-sinestezii> (дата обращения: 13.02.2022).

қоидалари билан яхши таниш бўлишлари барча ўқувчиларни жараёнга баробар кириша олишларини ва ўйинга ажратилган вақтни тўғри тақсимланишини таъминлайди.

Ўйин услубидаги таълим – яъни дарс жараёнида кўпроқ мавзуни мустаҳкамлаш мақсадида фойдаланиладиган технология. “Ўқитувчи ва ўқувчи” ўйини бунга ёрқин мисол бўла олади. Ўйинда мавзуни қайтаришда ўқувчи ўқитувчи ўрнини эгаллайди ва синф билан қайтариш дарсини олиб боради. Бундай технология касбий маъсулиятни, нутқ ва фикр уйғунлигини ва дарс жараёнини ёрқин дақиқаларга бой бўлишини таъминлайди.

Дастурлаштирилган таълим технологияси – бу технология ХХ асрнинг ўрталарида АҚШ да пайдо бўлиб, бутун Европа давлатларига тарқалган ўқитиш технологияларидан бири ҳисобланади. Дастурлаштирилган таълим икки дастурга ажралади: ўргатувчи (бир тармоқли ва кўп тармоқли) ва назорат қилувчи.

Дастурли таълим технологияси борасида Россия мусиқашуноси, танқидчи ва мусиқа-педагог Л.П. Казанцева мақоласида қуйидаги маълумотлар келтирилган. Дастурли таълим технологияси анъанавий таълим шакли бера олмаган имкониятларни беради. Ўргатувчи дастурлар ўқувчиларга маълум фанни ёки унинг маълум қисмини босқичма-босқич аниқ кетма-кетликда ўқитувчи ёрдамида ва айниқса мустақил ўрганишига ёрдам беради. Компьютер технологиялари ёрдамида бундай дастурли таълим айниқса рейтинг баҳолари пастроқ ўқувчиларга жуда самараси катта.

Дастурли технологиянинг иккинчи кўриниши бу тестлардир. Ҳозирги кунда бу технология жуда кенг тарқалган, аммо бу технологияни ҳам янада мукаммаллаштириш керак деган тўхтамга келинаёпти. Тестлар оддий савол жавоб эмас балки савол ва унга тўғри жавобга яқин учтадан кўпроқ вариантлардан ташкил топиши керак. Бундай мураккаблашган оғзаки ёкида ёзма тест технологиялари ўқувчиларда тезда саволга тўғри жавоб топиш ва жавобни оғзаки тўғри топиш кўникмасини шакллантиради. Ўқув дастурлари ва назорат (тестировани) дастурлари технологиясидан мусиқа ўқитиш тизимининг “Солфеджио” “мусиқа назарияси” ва “мусиқа адабиёти” фанлари кўламида кўпроқ фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Ҳозирги вақтга келиб айнан “Сольфеджио” “Мусиқа адабиёти” “Мусиқа тинглаш” каби мусиқий-назарий фанлар тизимлари учун США, Европа, Россия мутахассислари томонидан ҳам мавзулар бўйича

ахборот ҳамда ушбу олинган билимларни мустаҳкамлаш учун тестлардан иборат бир қанча дастурлар ишлаб чиқилапти. Буларга Jungle music, “Музыкальный экзаменатор”, “Абсолютный слух” каби бир қанча муסיқий дастурлар мисол бўла олади. Шу қаторда М. С. Дядченконинг “Инновационные технологии в музыкальном обучении: тестирование слуховых навыков”⁶ диссертация ишида “Сольфеджио” курсида эшитиш қобилиятини ривожлантиришнинг янги мақсад ва вазифалари, усуллари ҳақида сўз юритади. Диссертация замонавий муסיқачининг эшитиш қобилиятини қандай талабларга жавоб бера олиши кераклиги ва уни шу ижрочилик талабларига монанд шакллантиришнинг инновацион услублари, товушларнинг компьютерлашуви, медиа-товушли эшитиш кўникмалари учун турли тест дастурлари ҳақида маълумот киритилган.

Ҳозирги кунда тестлардан муסיқа назарияси фанлари тизимида ҳам кенг қўлланилиши мақсадга мувофиқдир. Дарс жараёнларида муסיқа эшитиш кўникмаларини доирасини кенгайтириш, эгалланган кўникма ва билимларни мустаҳкамлаш, текшириш мақсадида фанга мослаштирилган турли тест дастурларидан фойдаланиш катта самара беради. Муסיқа мактабининг халқ чолғу бўлими 1,2,3,4,5 синфларида муסיқа назарий фанларни ўтишда “Jungle music”, “Абсолютный слух”, “Музыкальный экзаменатор” каби тестли дастурлардан фойдаланиш ўқувчилар томонидан катта қизиқиш билан қабул қилинганлиги билан бир қаторда уларни ҳам амалий ҳам назарий кўникмаларини ошишида ижобий кўрсаткичлар кузатилди.

Лойиха-тадқиқотчи ўқитиш услуби – бу технология асосан муסיқа адабиёти фанларида кўпроқ қўлланилади. Маълум бир мавзу бўйича семинар, вебинар, слайд-презентация каби ташкилий вазифаларни ўқувчиларга юклатиш орқали янги ахборотни мустақил ўзлаштириш ёки уни мустаҳкамлашдек муҳим жараёнларни ўз ичига олади. Мисол тариқасида “Музиқа адабиёти” фанида олиб борилган тадқиқот натижасида шулар маълум бўлдики, медиа технологиялар (ноутбук, проектор, интерактив доска) ёрдамида мавзуларни кўргазмали слайдлар, презентация шаклида ёритиш, ахборотни ўқувчилар томонидан яхши ўзлаштиришларига, музиқа адабиёти фанига қизиқишларини ортишига туртки бўлди. Бунда педагог ўқув дастурида берилган ҳар бир мавзу учун интернет ресурслари ёрдамида олдиндан слайдли презентациялар тайёрлаши лозим. Презентациялар албатта ўқувчилар учун ранг баранг

⁶М. С. Дядченко “Инновационные технологии в музыкальном обучении: тестирование слуховых навыков”

мавзуга доир расмлар, фактлар, видео-лавҳа, аудио-лавҳа ва текстли слайдлардан иборат бўлиши мақсадга мувофиқдир. Бундай слайдлар орқали мавзунини тушунтириш кейинчалик ўқувчиларда замон талабига мос равишда мустақил тадқиқотчилик фаолияти, турли презентациялар тайёрлаш малакасини шакллантиришга замин яратади. Мусиқа мактабининг 4, 5-синфларига “Мусиқа адабиёти” фанидан маълум бир мавзуга доир презентация тайёрлаш юклатилганда ўқувчилар ушбу вазифани жуда фаол равишда ва катта қизиқиш билан бажардилар.

XXI аср педагогикасининг барча таълим йўналишлари ва босқичларининг янги – **“Модулли ўқитиш”** тизимига ўтиши анъанавий дидактика бера олмаган катта гаризонтдаги имкониятларни очиб берди. “Модулли ўқитиш” – бу нафақат инновацион ўқув технологияси балки ҳозирги кунга келиб дунёнинг барча давлатлари таълим тизимининг ягона элементига айланиб борапти. Яъни “Модулли ўқитиш” тизими ҳозирги кун педагогикасининг асосий тармоқларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу тизим асосида юқорида таъкидланганидек таълимнинг барча йўналишлари ва босқичларида катта муваффақиятларга эришилиш имконини беради.

Ўзбекистон болалар мусиқа мактабларида назарий ҳисобланган “Сольфеджио”, “Мусиқа адабиёти”, “Мусиқа тинглаш” каби фанларни дастур таркиби ва ўқитиш услублари замон талабларига биноан модернизацияга муҳтож десак муболаға бўлмайди. Назарий фанлар дастурини қайта ишлаш ҳозирги вақтда энг долзарб ва кўпгина соҳаларда ўзини ишончли эканини исботлаган Бу борада 1998 йилдан буён Россия болалар мусиқа мактабларида фаолият олиб борган етук услубийчи-сольфеджист Д. И. Шайхутдинованинг тадқиқотлари асосида ишланган муаллифлик “Болалар санъат ва мусиқа мактабларида сольфеджио фанини муаммо-модулли ўқитиш дастури” га асосланиш мумкин. Ушбу пухта ишланган модулли дастур қисқа вақт ичида катта ҳажмдаги материални ўқувчиларга сингдириш, босқичма-босқич бирламчи билимни кенгайтириб бориш усули орқали чуқур билимга эга бўлишларини таъминлайди.

“Модулли ўқитиш” тизими асосий эгалланиши керак бўлган ахборотни модулларга бўлиб чиқади. Ўз навбатида ҳар бир модул пухта ташкиллаштирилган ахборот блокларидан ташкил топган. Яъни модул билан умумий таништирилади ва бир қанча дарс мобайнида кичик миқдорда доимий такрорлаш ёрдамида бошланғич билим кенгайтирилиб

борилади. “Интервал” модули муסיқа мактабининг 1-синфларидан бошлаб берилиши мумкин. Д.И. Шайхутдинованинг услубий-тренинг дарсларини кузатиш жарёнида “Сольфеджио” курсининг 1-ўқув йилиданоқ ўқувчилар муаммо-модулли ўқитиш технологиясига мувофиқ уч-тўрт диезли ва бемолли тоналликларни ўзлаштирганликлари ва уларда бошланғич кўникмаларни шаклланишига гувоҳ бўлинди.

Келтирилган “Муаммолли-модулли” таълим технологиясини Ўзбекистон бошланғич муסיқа таълимига жорий этиш бир қанча мураккаб жараён бўлсада, ўзининг ишончилиги ва самарадорлигини исботлаган йирик инновацион таълим технологияларидан бирига айланиб келмоқда. Мазкур инновацион технологияни ўзбек муסיқа таълими тизимига жорий этиш батаҳқиқ ўз самарасини тез суръатда кўрсатади деган умиддамиз. Ушбу технологиядан фойдаланиш муסיқа мактабининг бошланғич синфлариданоқ барча тоналликлар, интерваллар, аккордалар ҳақида умумий тушунчага эга бўлиш ва улар асосида ижрочилик маҳоратига оид барча кўникмаларни чуқурлаштириб бориш имконияти яралади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Издательство Прогресс, 1982
- 2.Д.И. Шайхутдинова .Методика обучения элементарной теории музыки./ Учебные пособия для ДМШ., Феникс, 2009 г.
- 3.Д.Дж.Харгривз, А. К. Норт. Как учат музыке за рубежом. — М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2009. — 208 с. — ("Мастер - класс")
- 4.Тараева, Галина Рубеновна. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике : [в 3 книгах] / Галина Тараева. - Москва : Классика-XXI, 2007. - 21 см.; ISBN 978-5-89817-210-7
- 5.<http://shaykhutdinova.ru/>
- 6.info@soundtimes.ru
- 7.<https://www.softmozart.ru/curriculum.html>

